

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052756>

УДК 543.421/.424

**ИССЛЕДОВАНИЕ ИК-СПЕКТРОВ ЦИТИКОЛИНА НАТРИЯ
В ФИЗИКЕ КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ**

П.Н. Алиев,

студент 2 курса, напр. «Физика», профиль спец. «Инженерная физика»,

Астраханский Государственный университет им. В.Н. Татищева

Аннотация: В статье проводится исследование математической модели молекулы цитиколина натрия в физике конденсированного состояния с использованием ПО «Gaussian». Была построена структурно-динамическая модель, на основе которой согласно квантовой модели RHF/3-21G были выполнены вычисления фундаментальных частот колебаний атомов и функциональных групп молекулы. Полученные данные приведены в виде теоретически рассчитанного ИК-спектра соединения. Также дано обоснование полученному ИК-спектру на основе квантово-механического поведения отдельно взятых атомов и радикалов молекулы. Данная работа будет полезна при проведении эксперимента по обнаружению и идентификации цитиколина натрия в составе комплексных соединений.

Ключевые слова: цитиколин натрия, цитиколин, инфракрасный спектр, ИК-спектр, Gaussian

**INVESTIGATION OF THE IR-SPECTRUM OF SODIUM
CITICOLINE IN CONDENSED MATTER PHYSICS**

P.N. Aliyev,

2nd year student, direction «Physics», Profile of specialization
«Engineering physics»,

Astrakhan State University named after V.N. Tatischev

Annotation: The article investigates the mathematical model of the sodium citicoline molecule in condensed matter physics using the Gaussian software. A structural-dynamic model was constructed, based on which, according to the RHF/3-21G quantum model, calculations of the fundamental frequencies of vibrations of atoms and functional groups of the molecule were performed. Represented the data obtained in the form of a theoretically calculated IR spectrum of the compound. The obtained IR spectrum is also justified based on the quantum mechanical behavior of individual atoms and radicals of the molecule. This work will be useful when conducting an experiment on the detection and identification of sodium citicoline as part of complex compounds.

Keywords: sodium citicoline, citicoline, infrared spectrum, IR-spectrum, Gaussian

Введение

Цитиколин натрия является лекарственным средством, применяемым в качестве нейрометаболического стимулятора, является действующим веществом препарата Нейроцитин [1]. На данный момент широко изучена эффективность лечения последствий ишемического инсульта, в т.ч. экспериментально [2-5]. Таким образом, обнаружение и идентификация цитиколина натрия методами инфракрасной спектроскопии позволит выявить фальсификат лекарственных препаратов, а также поспособствует продвижению медицинский исследований.

Проведённые исследования.

Основой молекулы цианидина натрия является оксоланпиримидин. К нему присоединяются атом кислорода, аминогруппа, а также два «остатка» дигидрофосфорной кислоты. К кислороду второго из них через метиловый радикал присоединяется диметиламин, а уже к азоту сам атом металла – атом натрия.

С использованием ПО «GaussView» версии 5.0.8 была построена структурно-динамическая модель молекулы цитиколина натрия на основе его химического строения, показанная на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурно-динамическая модель молекулы цитиколина натрия

Соответствующие расчёты проводились с использованием ПО «Gaussian» версии 09 [6]. Результатом вычислений является теоретический ИК-спектр молекулы цианидина натрия в диапазоне $900 \dots 2000 \text{ см}^{-1}$, показанный на рисунке 2.

Рисунок 2 - Теоретический ИК-спектр цитиколина натрия

На рисунке 2 отмечены пики с интенсивностью более 1000 относительных единиц. Дадим объяснение каждому пику с точки зрения того, что атом и функциональная группа являются ангармоническими осцилляторами:

1) 976 см^{-1} – внеплоскостные колебания атомов пиримидина, резонирующие с валентными колебаниями в оксолане, а также с валентным колебанием между атомами углеродов в составе диметиламина и метила;

2) 1138 см^{-1} – колебания атомов водорода в модифицированном остатке дигидрофосфорной кислоты. Резонирует с колебанием атома водорода в диметилаmine;

3) 1171 см^{-1} – пульсация атомов оксолана, резонирует с валентными колебаниями между атомом углерода и кислорода (C–O);

4) 1189 см^{-1} – аналогично предыдущему пункту, но с иной конфигурацией пульсации атомов оксолана;

5) 1267 см^{-1} – валентные колебания между фосфором и кислородом, как через одинарную (P–OH), так и через двойную связи (P=O), резонирующие с маятниковыми колебаниями атомов водорода в диметилаmine;

6) 1374 см^{-1} – колебание атома водорода, присоединённого к фосфору;

7) 1665 см^{-1} – валентные колебания между атомами пиримидина, соединённых между собой двойной связью (C=C, C=N);

8) 1822 см^{-1} – валентные колебания между C=C, резонирующие с маятниковыми деформационными колебаниями водорода в присоединённой к пиримидину аминогруппе;

9) 1883 см^{-1} – валентное колебания между атомом углерода пиримидина и атомом кислорода (C=O).

Таким образом, наиболее пики с наибольшей интегральной интенсивностью приходятся по большей части на колебания различного характера в пиримидине.

Заключение.

Были проведены вычисления характеристик модели молекулы цитиколина натрия в конденсированном состоянии с целью получения теоретических инфракрасных спектров и толкования связи между полученным ИК-спектром и химической структурой исследуемого вещества. Результатом исследования являются структурно-динамическая модель молекулы цитиколина натрия, теоретический ИК-спектр и анализ полученного спектра с его последующим обоснованием с точки зрения осцилляции атомов и функциональных групп молекулы. Полученный результат может быть использован для экспериментального обнаружения и идентификации циаидина натрия методами инфракрасной спектроскопии.

Список литературы

[1] Титов И.И. Эффективность, безопасность и переносимость комбинации электролитов и цитиколина (Нейроцитин®) у пациентов с

острым ишемическим инсультом: первые результаты исследования / И.И. Титов // Международный неврологический журнал. – Киев, 2017. Т. 87. № 1. 64-72 с.

[2] Conant R. Therapeutic applications of citicoline for stroke and cognitive dysfunction in the elderly: a review of the literature / Conant R., Alexander G.S. // *Alternative medicine review: a journal of clinical therapeutic.* – 2004. Vol. 9. No. 1. 17-31 p. DOI 10.22141/2224-0713.1.87.2017.96539

[3] Хлѣсткіна М.С. Таргетное воздействие цитиколина на ключевые звенья процессов повреждения нервной ткани / М.С. Хлѣсткіна, Г.З. Суфианова, А.Г. Шапкин, А.А. Суфианов // *Уральский медицинский журнал.* – Екатеринбург, 2018. Т. 162. № 7. 89-92 с. DOI 10.25694/URMJ.2018.04.131

[4] Salamah A. Citicoline in hypoxic ischemic encephalopathy in neonates: a randomized controlled trial. / A. Salamah, D. El Amrousy, M. Elsheikh, M. Mehrez // *Italian Journal of Pediatrics.* – 2023. Vol. 49. No. 55. DOI 10.1186/s13052-023-01452-5

[5] Суфианова Г.З. Разработка методики регистрации и оценка параметров слуховых вызванных потенциалов и P300 у крыс при моделировании фокальной ишемии головного мозга на фоне профилактического введения цитиколина / Г.З. Суфианова, А.Г. Шапкин, А.А. Суфианов, М.С. Хлѣсткіна // *Кардиоваскулярная терапия и профилактика: науч. жур.* – Москва, 2023. Т. 22. № S6. 105 с. – DOI 10.15829/1728-8800-2023-6S.

[6] Gaussian 09, Revision D.01, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, et al. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.

Bibliography (Transliterated)

[1] Titov I.I. Efficacy, safety and tolerability of the combination of electrolytes and citicoline (Neurocytin®) in patients with acute ischemic stroke: first results of the study / I.I. Titov // *International neurological journal.* - Kyiv, 2017. Т. 87. No. 1. 64-72 p.

[2] Conant R. Therapeutic applications of citicoline for stroke and cognitive dysfunction in the elderly: a review of the literature / Conant R., Alexander G.S. // *Alternative medicine review: a journal of clinical*

therapeutic. - 2004. Vol. 9. No. 1. 17-31 p. DOI 10.22141/2224-0713.1.87.2017.96539

[3] Khlyostkina M.S. Target effect of citicoline on the key links in the processes of damage to the nervous tissue / M.S. Khlyostkina, G.Z. Sufianov, A.G. Shapkin, A.A. Sufianov // Ural medical journal. - Ekaterinburg, 2018. T. 162. No. 7. 89-92 p. DOI 10.25694/URMJ.2018.04.131

[4] Salamah A. Citicoline in hypoxic ischemic encephalopathy in neonates: a randomized controlled trial. / A. Salamah, D. El Amrousy, M. Elsheikh, M. Mehrez // Italian Journal of Pediatrics. – 2023. Vol. 49. No. 55. DOI 10.1186/s13052-023-01452-5

[5] Sufianova G.Z. Development of a technique for recording and assessing the parameters of auditory evoked potentials and P300 in rats in modeling focal cerebral ischemia against the background of prophylactic administration of citicoline / G.Z. Sufianov, A.G. Shapkin, A.A. Sufianov, M.S. Khlestkina // Cardiovascular therapy and prevention: scientific. zhur. - Moscow, 2023. T. 22. No. S6. 105 p. – DOI 10.15829/1728-8800-2023-6S.

[6] Gaussian 09, Revision D.01, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, et al. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.

© П.Н. Алиев, 2023

Поступила в редакцию 16.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

Алиев П.Н. Исследование ИК-спектров цитиколина натрия в физике конденсированного состояния // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 5-10. URL: <https://ip-journal.ru/>